

9. FORMATO DE REVISIÓN FINAL LUISA

PARTE 1. VEA EL VÍDEO SOBRE EL MOVIMIENTO PEDAGÓGICO NACIONAL.

<https://youtu.be/xjXWjhsMPO8>

PARTE 2. RESPONDA.

1. ¿Cómo cree que ha podido aportar a su formación el leer parte de las historias de vida de los profesores participantes en el estudio?

Me ha aportado en reflexionar y pensar en esas otras maneras de enseñar, en que uno no se debe rendir si realmente se quiere ser maestro, o en cualquier profesión. Además de que uno las puede relacionar con experiencias similares por las que uno ha pasado, sintiéndose uno identificado. También nos muestra como ellos ven su área de enseñanza, y que uno puede tomar como ejemplo para construir su propia forma de enseñar.

2. ¿Ha cambiado en algo su imagen del profesor de ciencias en ejercicio después de leer los biogramas citados en este estudio? Amplíe su respuesta con los detalles que más pueda.

Sí, porque muchas veces se ve al profesor de ciencias como alguien aburrido, o los estudiantes ven la ciencia como algo muy complejo, que solo la pueden comprender ciertas personas. Desde mi perspectiva al leer los biogramas pude ver otras maneras de enseñar la ciencia, de una forma más didáctica, además de que me ayuda en mi formación como profesora de biología, y puedo entender que cada persona tiene su forma de enseñar, y que cada uno aprende de manera distinta.

3. ¿Cómo valora las contribuciones o aportes de la investigación biográfico-narrativa a la formación del futuro profesional licenciado en biología? ¿Aporta, no aporta, qué aporta?

Pienso y siento que este tipo de ejercicios aporta bastante a la formación del licenciado, y no solo al de biología, sino a otros profesores. Aporta a tener una mejor comprensión lectora, a imaginar esas experiencias, esos momentos que pasaron las personas que cuentan las historias; también ayuda a explorar las diferentes formas de enseñanza y a empatizar con el otro.

4. Si se pudiera incluir la investigación biográfico-narrativa dentro de la formación inicial o continua del futuro profesor de ciencias ¿en dónde la ubicaría? Al principio de la carrera, en la mitad, al finalizar. En un semillero de investigación, etc. justifique brevemente su respuesta.

Para mi, la incluiría en la mitad de la carrera, porque pienso que el maestro en formación debe primero deben tener una forma de pensar, para así luego leer, escuchar y comprender esas otras formas de enseñar, y así puedan decidir que quieren incluir o que quieren tomar como ejemplo para su futura labor como profesor de ciencias.

5. ¿Según su experiencia en el grupo focal y en esta investigación cree usted que la investigación biográfico-narrativa posibilita la reflexión sobre el ejercicio profesional? ¿de qué forma?

Yo creo que sí, puesto que uno se empieza a preguntar que profesor quiere ser en el futuro, que quiero aportar a mis futuros estudiantes, como voy a influir en la formación como persona de esos estudiantes. Y esas personas que leímos en los biogramas me hacían reflexionar y pensar en cómo los profesores influimos en esa formación de personas para la sociedad.

6. Cómo valora los aportes de los compañeros dentro del grupo focal en la socialización. ¿Aporta, es importante, o no aporta?

Los aportes que dieron los compañeros son muy valiosos, porque cada uno reflexiona de manera distinta frente a los biogramas, y al socializar esas reflexiones encontramos un punto en el que coincidimos, además de que se aprende a través de los compañeros, aun si algunos ya terminaron su carrera, y uno puede tomar de referencia esas experiencias por las que pasaron los compañeros, esas formas de pensar sobre su profesión.

7. Los profesores que prestaron su voz como narradores de las historias (biogramas) sabían que sus historias iban a ser leídas por futuros licenciados en biología. En tanto, considera usted que ¿son responsables en los mensajes que les quieren transmitir a todos sus potenciales lectores (usted y los demás participantes de los grupos focales)? ¿Qué mensajes creen que querían hacerles llegar a ustedes? ¿Qué mensaje guardan los biogramas?

Considero que si son responsables en esos mensajes, y creo que los posibles mensajes es el tema de la responsabilidad, de la empatía, de no rendirse, de aprender a ver las distintas facetas que tiene un maestro, y mostrar esa otra parte de un profesor.

8. Toda la dinámica que hemos tratado de desarrollar ¿Aporta a crear una imagen diferente del profesor de ciencias de la que existen en los imaginarios los futuros profesores o personas externas o ajenas al ejercicio docente?

Creo que si aporta, muchas veces se tiene el imaginario de que los profesores de ciencias explican su área de una forma compleja, que la ciencia es difícil. Y estos profesores nos muestran como día a día les enseñan a sus estudiantes de una forma más didáctica. Además, se tiene el imaginario de que el profesor es solo el que da contenidos, que solo explica conceptos, pero ellos también influyen en la formación de personas para la sociedad, y que un profesor de ciencias no solo debe pensar en temas científicos y conceptos, sino que también tiene que pensar en la realidad de su entorno, en cómo explicar a otros esos temas teniendo en cuenta la comunidad donde se encuentra, en pensar que huella puede dejar en sus estudiantes.

Si quiere agregar algo para finalizar hágalo a continuación:

Quiero agradecer por este espacio, es algo que me dejó muchas enseñanzas y que ayuda realmente a mi formación como licenciada en biología. Que realmente podemos aprender de los otros, aun si las personas no coinciden en algo, pero es algo muy importante para transformar nuestro pensamiento.